

**Non dénonciation des viols incestueux : entre enjeux
socioculturels et représentations sociales de la femme chez
les Wê de Diaï (Ouest, Côte d'Ivoire)**

**Non denunciation of incestuous rapes: between
sociocultural issues and social representations of woman
with Wê people from Diaï (west, Ivory Coast)**

KOUAKOU Yao François*

Criminologue, Maître-Assistant
Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)
frankouakou@hotmail.fr

FOFANA Mariame Tata

Sociologue, Maître Assistant
Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)
mariametata@yahoo.fr

SANOGO Mamadou

Criminologue, Maître de Conférences
Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)
mamadsanogo@yahoo.fr

ZEAN Charlène Audrey

Etudiante,
Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)

DOI : 10.5281/zenodo.10068911

Résumé

Le consentement au niveau des rapports sexuels est depuis quelque temps beaucoup plus questionné. Les violences sexuelles ont été reconnues comme un problème social au cours des années 1970 et 1980 à la faveur des mobilisations sociales féministes et de leurs relais législatifs (A. Debauche, 2015, p. 136). Tout comme il existe des faits de viols sans que la victime ne connaisse son agresseur, il existe des faits de viol où victime et auteur se connaissent et proviennent de la même famille. Ces derniers cas, qualifiés de viol incestueux sont moins connus car non dénoncés ou traités dans un cadre restreint. A partir de cette étude qualitative réalisée avec un échantillon de 17 individus à Diaï, localité située à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il a été révélé l'existence de viols incestueux non dénoncée. Au-delà des enjeux socioculturels de la non dénonciation de ces cas de viols incestueux, ce sont les représentations de la femme comme objet sexuel et de procréation ainsi que la définition du viol par les populations qui sont mises en avant.

Mots-clés : viol incestueux, représentation sociale, inceste, Côte d'Ivoire

Abstract

Consent in sexual relations has been much more questioned for some time now. Sexual violence was recognized as a social problem during the 1970s and 1980s thanks to feminist social mobilizations and their legislative relays (A. Debauche, 2015, p. 136). Just as there are incidents of rape without the victim knowing their attacker, there are incidents of rape where the victim and perpetrator know each other and come from the same family. These latter cases, classified as incestuous rape, are less well known because they are not reported or treated within a restricted framework. From this qualitative study carried out with a sample of 17 individuals in

Diaï, a locality located in the west of Côte d'Ivoire, it was revealed the existence of unreported incestuous rapes. Beyond the socio-cultural issues of the failure to denounce these cases of incestuous rape, it is the representations of women as sexual and procreative objects as well as the definition of rape by populations which are highlighted.

Keywords : incestuous rape, social representation, incest, Ivory Coast

Introduction

Le viol, dans de nombreux pays et codes pénaux, constitue un crime par son caractère d'agression sexuelle et correspond à tout acte de pénétration de quelle que nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la violence ou surprise. Dans le viol, il peut y avoir des contraintes physiques et psychologiques et peut être commis pendant le sommeil sur quelqu'un qui est endormi pour différentes raisons (Avocats Sans Frontières Canada, 2016, p. 9).

En Côte d'Ivoire, au terme de l'article 403 nouveau du code pénal, « constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit, à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant une partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise. Constitue également un viol, tous ces actes commis sur un mineur de quinze ans ou obtenu de lui, même avec son consentement » (article 403 nouveau du code pénal ivoirien, 2023, p. 163). Pour le CICR cité par un rapport du Ministère français des femmes, de l'enfance et des droits des femmes (2017, p. 10), le viol est considéré comme une méthode de guerre lorsqu'il est utilisé par des groupes armés pour torturer et blesser.

Quant à l'inceste, l'aborder dans différents milieux, l'on s'aperçoit que le terme ne recouvre pas la même conception chez tout le monde. Si la loi le définit comme « le fait d'avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou avec un germain, consanguin ou utérin » (article 410 du code pénal ivoirien, 2023, p. 166), les conceptions sociales ne suivent pas nécessairement cette compréhension juridique (A. Schwartz, 1971, p. 35). Ainsi, la définition de l'inceste diffère parfois d'une région à une autre. Qu'est-ce qui est permis ? et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Dans les conceptualisations différentes selon la culture, les affaires d'agressions sexuelles continuent d'être d'actualité. Pour le Collectif Féministe contre le Viol (2018 : p. 2), les mentalités évoluent et les victimes d'agressions ou de violences sexuelles, plus fréquemment qu'auparavant, osent rompre le silence. Or, pendant longtemps, les victimes de viol et d'agressions sexuelles hésitaient à les dénoncer. Cela s'explique selon C-C. Renée (1980, p. 61) par la relative pauvreté de la littérature et des recherches sur la question avant les années 1980. La situation a commencé à changer sous la pression des militantes féministes américaines qui ont considéré le viol comme non pas seulement comme un crime à caractère sexuel mais davantage comme un acte de violence, une intrusion, une agression. Sous cette pression, le caractère criminel du viol va être considéré dans de nombreux pays. Même si ce phénomène touche particulièrement des enfants de tous les âges et de toutes les classes sociales, certains semblent plus à risque que d'autres. Pour I. Daignault (2008, p. 2), les études menées jusqu'à ce jour sur la question indiquent une plus grande fréquence des agressions sexuelles chez les filles qui sont en âge scolaire ou ayant des difficultés sur le plan cognitif et intellectuel.

M. Salmona (2020, p. 89), considère qu'il existe une culture du viol. Laquelle culture est une culture du déni des violences sexuelles et de la culpabilisation des victimes. En effet, dans la plupart des cas de viols, les agresseurs et les complices justifient leur forfait par l'invocation de la sexualité, de relations amoureuses, de séduction voire de jeux. Les victimes sont souvent considérées comme ayant provoqué les violences sexuelles de par leur comportement ou de par leurs tenues, ou comme y ayant consenti ou ayant menti. Ces raisons avancées pour justifier le viol font perdurer les fausses idées, les stéréotypes sexistes et la culture du viol. Cette conception de la femme, pense C. Zéan (2023, p. 46) justifie en partie les viols incestueux dans certaines régions. En effet, les perceptions de l'inceste varient suivant les époques, les milieux, les sociétés et les cultures. L'intérêt que l'on porte aux rapports sexuels incestueux à travers l'histoire renvoie à la question générale de la tolérance sociale et culturelle des violences sexuelles, de la représentation sociale et de la place de la femme dans la société. De la définition médiévale de l'inceste à sa reconnaissance actuelle comme relation sexuelle imposée à la femme dans le cadre familial, la courbe est restée inchangée. Les auteurs restent majoritairement des personnes de sexe masculin et les victimes sont majoritairement des femmes (F. Frattini, 2020, p. 2).

D'après une analyse à l'échelle internationale (S.Bitton, 2023, p. 10), entre 8 et 33% des filles mineures sont victimes de violences sexuelles familiales dans le monde et elles sont particulièrement touchées dans la tranche d'âge 13-18 ans. Ce qui entraîne des traumatismes, des dépressions, des pensées suicidaires et des risques importants de conduites addictives. Cette situation se prolonge dans la mesure où les violences sexuelles au sein des familles sont fréquemment des violences répétitives, si rien ne vient mettre fin aux agissements de l'agresseur, et dans la mesure où également il est difficile pour les plus jeunes d'en parler (A. Debauche, 2023, p. 137). Aussi, les représentations que les hommes se font-ils de la sexualité et de la femme ne sont pas sans conséquence sur l'existence encore aujourd'hui du viol incestueux (M. Grogna, 2019, p. 33). D'ailleurs, dans certaines cultures africaines, le viol de la femme tout comme l'inceste ne sont pas reconnus. Pour K. Konan et al. (2016, p. 20), chez certains groupes ethnoculturels, il n'existe pas d'équivalent du mot viol et encore moins celui d'inceste dans les langues maternelles. Même dans les groupes culturels africains où l'inceste est prohibé, les rites de réparation et de purification qui sont prévus ont tendance à disparaître. Dès lors, la problématique des viols incestueux devient un sujet plus difficile à cerner et donc à combattre. Dans certaines régions, les langues se délient plus difficilement.

Au-delà des langues qui se délient plus facilement pour dénoncer certains actes anti sociaux, il apparaît pertinent dans le cas de cette étude, de se pencher sur la non dénonciation des viols incestueux dans un contexte socioculturel et de représentations sociales de la femme en région Wê dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Car, selon un rapport sur le viol en Côte d'Ivoire (ONU CI, 2016, p.13), plusieurs cas de viols non dénoncés aux autorités judiciaires ont été documentés dans des localités de l'Ouest dont Toulepleu (département où le village Diaï s'y trouve). Ainsi, la question soulevée par l'étude est la suivante : quels sont les éléments socioculturels et les représentations sociales de la femme qui constituent un frein à la dénonciation des viols incestueux à Diaï, village situé à l'Ouest de la Côte d'Ivoire ?

Sur la base de ce questionnement, l'objectif de ce travail est d'identifier les éléments socioculturels et les représentations sociales de la femme qui constituent un obstacle à la dénonciation des viols incestueux dans la localité de Diaï.

L'hypothèse avancée est celle de certains éléments de la culture couplés de la représentation sociale de la femme qui expliquent la non dénonciation des viols incestueux à Diaï. Hypothèse qui prend appui sur la théorie de la culture du viol (N. Bastin, 2020, p. 8) qui soutient que le viol est une production inévitable d'une société qui valorise la dureté, la domination et l'agressivité chez les hommes. Pour Haskell (1974, p. 364, cité par N. Bastin, 2020, p. 8-9), « une partie de la gent masculine nommée "les grands mâles", fantasme non seulement sur le fait de corriger par le viol les femmes qu'ils jugent être des aguicheuses, mais également sur le fait qu'elles ne demanderaient en réalité que cela ».

1. Méthodologie

La méthodologie prend en compte le site de l'étude (i), la population et l'échantillonnage de l'étude (ii) et l'analyse des données.

1.1. Site de l'étude

La localité de Diaï est le site où s'est déroulée l'étude. Diaï est un village de la Sous-préfecture de Méo dans le Département de Toulepleu à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Les groupes ethnolinguistiques dominant sont les autochtones Wê, Guéré et Wobé. Ils cohabitent avec les allogènes Bukinabés et Maliens. Selon le chef du village enquêté (02 mai 2023), le village Diaï (indiqué par le point orange sur la carte) a été fondé en 1913 par deux frères.

Toulepleu qui est le Département dans lequel Diaï s'y trouve est distant de 650 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est limité au Nord-est par la ville de Danané, à l'Est par la ville de Guiglo, au sud par la ville de San Pedro et à l'Ouest par la frontière du Libéria.

Ci-dessous le site de l'enquête

Source : INS, 2018

1.2. Population et échantillonnage

La population cible est constituée d'autorités administratives, d'autorités coutumières, des populations autochtones et allogènes (voir tableau 1 en dessous). Les démarches pour rencontrer des autorités judiciaires de la région se sont toutes soldées par des échecs. Le choix de ces catégories de populations se justifie par le fait d'une part, que les autorités administratives et coutumières sont impliquées dans les règlements des cas de viols à différents niveaux (avant la fin d'une éventuelle procédure judiciaire), et d'autre part, par le fait que les populations sont elles-mêmes à la fois les acteurs sociaux, des victimes et des témoins des viols incestueux.

Un échantillon de 17 individus constitué par la technique du choix raisonné a été constitué comme suit :

Les victimes G. G., K. P. et G. U. qui ont accepté de conter leurs vécus et sentiments sur la question.

G. G. est une fille de 16 ans déscolarisée et vivant avec sa mère,

K. P. est une femme ménagère de 34 ans, mariée et mère de (2) deux filles vivant dans le village de Diali,

G.U. 27 ans est une femme vivant en concubinage avec un jeune-homme.

Les auteurs T.U. et O.G.

T. U. 23 ans, originaire du village de Diaï, est auteur de viol incestueux sur sa cousine et régler à l’amiable.

L’auteur du viol O. G., est un adulte qui a purgé une première peine de prison pour viol et une seconde pour s’être vengé de la famille G.G. Ces deux cas qui impliquent les auteurs T.U. et O.G. ont été révélé par les familles des victimes. Par la suite, nous avons pris attache individuellement avec lesdits auteurs qui se sont présentés volontiers.

Les membres des familles de victimes enquêtés sont : G. M., père de G. G., G. U. et G. J. employé au centre social de Toulepleu et également fils du village de Diaï a été enquêté.

P. R., chef du village, E. B., planteur et notable, Z. H., vétérinaire à la retraite, B. N. J., planteur et président des jeunes de Diaï, D. D. J. entrepreneure et B. E., jeune fille du village, I.S. et K.T. allogènes et planteurs à Diaï ont été enquêté.

Au niveau de la Sous-préfecture de Méo, A. N. Sous-préfet de Méo, ainsi que O. C., adjoint administrative ont été également enquêté.

Ci-dessous le tableau récapitulatif de l’échantillon

Tableau 1 : population d’enquête

Personnes ressources	Individus enquêtés
Victimes de viols	3 (1 majeure dont la gestion du cas se poursuit + 2 pour une gestion à l’amiable)
Auteurs de viol	2 (1 cas géré par la justice + 1 cas géré à l’amiable)
Autorités coutumières ou traditionnelles	2
Parent de victime	2
Autorités administratives	2

Travailleur social	1
Membres de communautés	5 (4 enquêtés de la communauté traditionnelle : 3 hommes + 1 femme ; 1 enquêté burkinabé : 1 homme)
TOTAL	17

Source : enquête de terrain, mai 2023

1.3. Exploitation et analyse des données

L'étude étant de type qualitatif, l'exploitation des données a pris en compte l'analyse de contenu structural. En effet, les informations pertinentes des récits ont été classifiées par similitudes en fonction du guide d'entretien autour des thématiques de la culture et de la représentation sociale liés à la non dénonciation des viols incestueux.

2. Résultats

Les résultats de l'étude ont pris en compte les représentations sociales liées à la non dénonciation des viols incestueux (i) et les enjeux socioculturels de la non dénonciation des viols incestueux (ii).

2.1. Représentations sociales liées à la non dénonciation des viols incestueux à Diaï

Les représentations sociales liées à la non dénonciation des viols incestueux à Diaï sont fonction des représentations sociales de la femme et de la représentation du viol.

2.1.1. Représentations sociales de la femme

À Diaï, les représentations sociales de la femme se résument à un objet sexuel (i) et à une utilité uniquement à la vie de ménage et de procréation (ii).

2.1.1.1. Femme : objet sexuel

La perception de la femme-objet sexuel à Diaï est à un double niveau. Elle est au niveau des hommes et des femmes, elles-mêmes qui se perçoivent ainsi.

En effet, pour les hommes de Diaï, la femme est un objet sexuel, une création qui ne sert qu'à procurer du plaisir. Pour cette raison, il ne faudrait pas s'en priver, qu'elle soit consentante ou pas. Dans l'entendement de ces hommes qui se prennent pour le "grand mâle", la femme n'a aucune dignité et ne peut réussir dans la vie. Leur corps seul sert à quelque chose : celui de servir à un amusement et de servir comme de simples jouets. Ainsi, la femme et son corps doivent-ils être domestiqués, possédés et utilisés à sa guise. Dans le lit et en dehors, les femmes et leur corps doivent servir qu'à procurer du plaisir. Pour certaines victimes telle G.G. *« le sexe, les rapports sexuels et la femme sont banalisés à Diaï. Pour les Garçons, la femme est là pour leur plaisir sexuel. Donc, s'ils te draguent et que tu refuses, ils feront tout pour coucher avec toi, même si c'est pour te violer. Pour eux, nous les femmes, notre corps, c'est pour eux »*. De cette conception, la femme ne peut et ne doit refuser son corps à un homme sous aucun prétexte.

D'un autre côté, en fonction de l'idéologie développée, certaines femmes de Diaï se perçoivent comme objet sexuel. Pour elles, *« la femme, c'est la soumission totale », « la femme, c'est celle qui donne son corps à quiconque manifeste le désir »*.

Pour P.R, Chef du village de Diaï : *« certes, notre société conçoit la femme comme celle qui est destinée à procurer du plaisir. Mais aujourd'hui, la jeune génération le prouve bien. Les filles ne portent plus rien, tout leur corps est dehors et ne peuvent dire non à un garçon. Elles se donnent à plusieurs garçons à la fois parce qu'elles ne servent qu'à ça (en référence aux rapports sexuels). Et nous aussi garçons, on les voit comme des objets sexuels qui n'ont pas mot à dire ou qui ne doivent pas nous refuser. Une femme que tu vois et que tu veux aller avec qu'elle, rien ne doit te freiner. Va parce qu'elle est là pour ça »*. A l'analyse de ces propos, la femme est « la chose » de l'homme et l'existence de sentiments réciproques ne doit pas être un préalable aux rapports sexuels. La femme et son corps sont à la disposition de l'homme comme « sa chose ».

2.1.1.2. Femme, utile à la vie ménagère et à la procréation

Une autre conception de la femme à Diaï la résume à une vie de ménagère et à la fonction de procréation. Dans ce sens, en comparaison aux hommes, la femme est inférieure et doit se contenter d'attendre de recevoir en elle

« le produit masculin » qui lui permettra de donner « un sens à sa vie ». La femme est ainsi stéréotypée et réduite aux charges et tâches ménagères et de mettre des enfants au monde. Cette représentation sociale de la femme à Diaï est consécutive à la pensée dominante qui est celle du machisme qui prône le culte de la masculinité, la domination sociale de l'homme et la soumission forcée de la femme ou de sa réduction aux tâches de seconde zone. En effet, cette situation qui est née de l'éducation traditionnelle qui cantonne la femme à la maison et au foyer a fini par les consentir dans un état consenti de soumission où elle-même se complait. « *Je suis bonne pour la maison et pour faire des enfants* ». Par ailleurs, cette situation est encouragée par le système patriarcal qui prévaut dans la région. Tout droit de succession et d'héritage est dénié à la femme et ses décisions et opinions sont également ignorées. Z.H., ressortissant de Diaï le résume si bien lorsqu'il affirme que : « *normalement, les femmes, le rôle qu'elles jouent, soit quand ont dit aujourd'hui il y'a les fêtes, ce sont les femmes qui le font, se sont-elles qui préparent. Après ça elles sont bonnes pour la maison et pour faire des enfants. (...). Depuis nos temps anciens c'est ainsi* ». Cette pensée qui se traduit dans les faits et gestes des hommes est confirmée par les propos de K.P, une victime de viol incestueux. « *Ici là, nous les femmes, on est considérée comme leur chose, comme des machines à travailler et à faire des enfants. C'est nous qui préparons, on s'occupe des enfants* ».

2.1.2. Représentation sociale du viol.

La non dénonciation des viols incestueux à Diaï est en partie liée à la représentation elle-même du viol. Selon les enquêtés, les populations de Diaï conçoivent autrement le viol familial par l'appréciation et la classification faite qui est fonction du violeur et du lien qui le lie à sa victime. De cette classification et du lien, la décision de dénoncer ou non le viol est prise. Ainsi, le cas où le viol a été accompli par une personne du cercle familial, la qualification de l'acte est faite autrement. Pour les populations il s'agit d'un "Gba-djrihê".

En effet, selon le sous-groupe Guéré, originaire de Diaï, la traduction littérale du mot "Gbadjrihê" est : « *prépare-toi à un envol* ». De par ce mot, l'acte sexuel sans consentement sur un membre de la famille est requalifié. Quel que soit le contour et les circonstances qui entourent cet acte sexuel, la famille reconnaît l'existence de rapports sexuels entre membres de la famille mais jamais la reconnaissance du non consentement. De ce fait, l'acte incestueux est reconnu et l'acte sexuel sans consentement est

abandonné. Selon les enquêtés, la forme d'inceste admise est celle qui a lieu entre neveux. Ce sont des rapports sexuels avec leurs cousines issues du village de leur mère. Dans la coutume Guéré, et particulièrement dans le village de Diaï, le neveu est roi. Il existe une alliance entre les familles (parlant du lien de parenté) qui sous-entend une parfaite et bonne entente dans l'examen de certaines situations. L'autorisation ou l'acceptation ou encore la qualification de l'acte sexuel sans le consentement avec un membre de sa famille, le "Gba-djrihê", va jusqu'à l'acceptation par la conscience populaire des attouchements en public. « *Comment neveu va coucher (avoir des rapports sexuels) avec sa cousine, même si elle n'est pas contente ou si elle n'a pas voulu et puis on va dire que c'est viol. Ce n'est pas possible ici à Diaï. Même si c'est le neveu qui couche avec la femme de son oncle, on ne peut pas dire que c'est inceste puisque c'est autorisé. Donc on ne peut même pas parler de viol. Donc votre histoire viol familial là, on ne connaît pas. On connaît le Gba-djrihê* » (E.B., plaignant et membre de la notabilité du village de Diaï).

2.2. Enjeux socioculturels de la non dénonciation des viols incestueux à Diaï

En principe, tout acte anti social qui trouble ou qui est susceptible de troubler l'ordre social établi doit être porté à la connaissance des autorités policières et judiciaires. Toutefois, des cas de viols en général ou commis sur un membre de la famille en particulier ne sont pas dénoncés et restent réglés dans le cadre familial. Cette situation se justifie par la préservation de l'honneur des familles et des liens sociaux et des autres jugements considérés plus sévères.

2.2.1. Préservation des liens familiaux et sociaux

La culture nous détermine en tant qu'individu, elle nous donne une identité aux yeux de tous. En plus, la culture nous permet de préserver les liens qui nous unissent afin de garantir la pérennité de la communauté. L'inceste et le viol familial sont des actes que les populations et les autorités de la région reconnaissent leur existence. Pour certains, tel N.A., le Sous-préfet de Méo, « *le viol familial tout comme l'inceste sont des situations presque universelles mais sujettes à de nombreux dénis. Et même si le viol a à la fois des répercussions individuelles et collectives, la problématique de règlements de situation, l'on examine les contours des décisions qui seront prises tout en faisant une analyse approfondie*

afin de mesurer l'impact sur les familles et l'ensemble de la communauté. Tout se fait en cherchant à préserver l'intérêt pour la cohésion ».

Le refus pour les populations de porter devant les autorités policières et judiciaires les cas de viols répond aux soucis de préservation des liens familiaux et communautaires. La préservation de ces relations humaines amène les uns et les autres à se dire : « je ne vais pas être celui qui en premier va mettre à mal l'existence des liens entre nos deux familles ».

2.2.2. Préservation de l'honneur de la victime et de celle de famille de l'auteur du viol

Un autre argument avancé pour ne pas dénoncer les viols familiaux est le souci de préserver l'honneur de la victime en premier ainsi que celui des familles en second. Dans l'entendement des populations, il faut tout mettre en œuvre pour que la fille ou la femme qui a été victime de viol dans sa famille ne soit pas la risée des garçons. Et comme toutes les femmes sont appelées à se marier, quel est le garçon qui accepterait d'épouser une femme qui a été violé avec parfois des conséquences méconnues ou gardées secrètes ? L'honneur de la fille pour la préservation de son image et la possibilité pour elle de contracter un mariage plus tard guident la décision de ne pas porter les cas des viols familiaux à la connaissance de tous.

Aussi, cette décision est-elle motivée par la préservation de l'honneur de la famille de l'auteur du viol. En effet, comme le signifie G.J., fils du village de Diaï : « *il n'y a pas de procédure judiciaire et de jugements en public parce qu'il ne faut pas montrer que telle famille n'est pas bonne et que leurs enfants ne sont pas bien éduqués et que là-bas leurs enfants sont des violeurs. Le faire, c'est gêner le nom du chef de famille et celui de tous ses enfants. Et puis après ces garçons ne pourrons plus se marier aux filles de la ville. On dira dans cette famille-là, ils sont tous des violeurs. Ils violent même leurs propres sœurs* ».

L'honneur de la victime dans la perspective d'un mariage et l'image de la famille de l'auteur du viol sont mis en avant pour garder parfois le silence face aux cas de viols incestueux à Diaï.

2.2.3. Sévérité des sanctions judiciaires et utilité des sanctions naturelles

Selon le code pénal ivoirien en ses articles 403 et 404 nouveau : « ...quiconque commet un viol est puni d'un emprisonnement de cinq à

vingt ans. La peine est l'emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité ou la mort de la victime.

Le viol est puni de l'emprisonnement à vie, lorsqu'il est commis sur un mineur, par un ascendant... ».

Ces sanctions édictées par l'Etat de Côte d'Ivoire paraît beaucoup trop sévères aux yeux des populations de Diaï. Et pour elles, cette sévérité des sanctions n'encourage guère les dénonciations de viols aux autorités policières et judiciaires. De plus, elles (ces sanctions) ne réparent pas le tort déjà causé à la victime et à ses proches. Pour les populations, dénoncer un acte de viol familial, au lieu de réparer un tort, causerait plus de problèmes

« Ici ton frère, ton neveu ou bien ton cousin ne peut pas faire du mal et puis tu vas l'envoyer devant les autorités, à la justice. Sinon ce n'est pas parce que les cas de viols dans les familles n'existent pas, ça se passe trop. Tu vois, mais compte tenu du lien de parenté on ne peut pas amener, chez nous à l'ouest ici. Mais amener quelqu'un à la justice c'est comme tu as tué. Il va mourir en prison ou va faire 10 ans. C'est trop et les familles ne veulent pas. La loi est trop dure » (G.J., agent au centre social de Toulepleu, fils du village).

Compte tenu de la sévérité de la sanction judiciaire liée aux cas de viol, les populations de Diaï laissent parfois le sort de l'auteur au jugement d'une divinité ou d'une sanction naturelle qu'ils jugent plus efficace et plus riche en enseignements.

3. Discussion

La présente étude qui avait pour but d'identifier les enjeux socioculturels ainsi que les représentations sociales de la femme et du viol incestueux à Diaï dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, s'est servi de l'approche qualitative. Au niveau théorique, elle a pris appui sur la théorie de la culture du viol. L'hypothèse émise, postule que certains éléments de la culture couplés de la représentation sociale de la femme et du viol justifient la non dénonciation des viols incestueux à Diaï. En effet, des résultats de terrain, il est ressorti que des éléments de la culture Wê, peuple autochtone de la région d'étude, « chosifient » la femme et la réduisent à l'état d'objet sexuel et de procréation. L'utilité qui est accordée à la femme la résume à la vie de ménagère. La réduction de la femme à un objet sexuel ouvre la porte à toutes sortes d'abus sexuels. Puisqu'elle est à la disposition de l'homme pour la satisfaction de ses besoins libidinaux, tout acte sexuel voulu par

l'homme ne requiert pas l'assentiment de la femme. L'homme dans ce cas est le « grand mâle et la femme, la femelle ».

Pour N. Bastin (2020, p. 9), le fait que dans des cultures, dans des romans, dans des mises en scènes cinématographiques, l'homme soit présenté comme le tout puissant capable de disposer de la femme tel qu'il veut, encouragent les agressions sexuelles et les violences à l'égard des femmes. Mais au-delà de ces agressions sexuelles, M. Kédia, A. Sabouraud-Seguin et al. (2020, p. 89) pensent qu'en réalité, ce sont des mystifications et des stéréotypes sexistes. Car les violences sexuelles n'ont rien à voir avec un désir sexuel ni avec des pulsions sexuelles. Ce sont des armes très efficaces pour détruire et dégrader l'autre, le soumettre et le détruire à l'état d'objet et d'esclave. Pour ces auteurs, les viols et autres agressions sexuelles servent avant tout de moyen de domination et d'exercice de la toute-puissance de l'homme sur la femme, prise comme objet sexuel, objet de plaisir.

Sur la non évocation du viol à Diaï, les résultats de terrain rejoignent ceux de M. Salmona (2019, p. 10). Pour ce Médecin-psychiatre, les violences sexuelles, parfois à caractère incestueux, longtemps sous-estimées malgré leur gravité, bénéficient d'une impunité quasi-totale qui s'explique par le déni, la loi du silence et les stéréotypes sexistes qui règnent dans des sociétés et qui banalisent les violences en les rendant tolérables, invisibilisent les victimes ou les rendent coupables des crimes qu'elles ont subis. L'immense majorité des victimes ont dû survivre seules sans protection, ni justice, ni réparations, à des violences sexuelles subies le plus souvent de façon répétée dès le plus jeune âge dans la famille, à l'école et lors de situations de crises et conflits. L'attitude passive des femmes à l'égard de ces actes sexuels est parfois liée à la littérature qui dépeint la femme en images d'êtres de seconde zone, misérables en raison de mythes culturels et traditionnels. Les représentations de la femme par la femme elle-même et du viol sont parfois entretenues et encouragées par ce qu'elle entend et lit et qui la maintient dans une position de passivité selon I. Daignaultl (2008, p. 108).

Pour R. Collette-Carrière (1980, p. 68) qui nous rejoint sur les enjeux socioculturels de la non dénonciation des viols, soutient que le viol est un des crimes le moins rapporté aux autorités policières. Un fait demeure certain dans le cas du viol en général et singulièrement dans le viol familial. De nombreuses victimes hésitent et refusent de le dénoncer ou de porter

plainte. Les raisons invoquées sont le fait que la victime a peur de ne pas être crue, d'être ridiculisée ou de subir des représailles. Parce qu'elle connaissait son agresseur. Parce qu'elle a peur de l'attitude culpabilisante possible de la police, de la cour, de sa famille, de ses amis, de la société en général. Enfin, parce qu'elle se sent coupable : qu'a-t-elle bien pu faire pour que ça lui arrive à elle ? pour le dénoncer et faire face à toute la procédure judiciaire, il faut une forte dose de courage de la part de victime qui, déjà est ébranlée psychologiquement. K. Konan et al. (2016, p. 27) arrivent également à la même conclusion que nous. Ce qui valident nos résultats sur la préservation de l'honneur de la victime. En effet, dans une étude monographique sur un cas de viol incestueux à Bouaké, localité du Centre de la Côte d'Ivoire, la victime a affirmé : « j'avais peur que notre père mette mon grand frère en prison, comment notre mère allait réagir ? Est-ce qu'on croirait à ma version ? Comment mon entourage et les autres garçons allaient me regarder désormais ? Est-ce qu'un garçon connaissant ma situation allait accepter de m'épouser un jour ? Ce viol était si impensable, si abominable. Certainement, j'allais être rejetée après par son entourage ». Ainsi, pour ces auteurs, et bien d'autres, même si des personnes ont conscience de la prohibition de l'inceste, cela n'empêche pas le passage à l'acte (S. Fatimata, 2013, p. 56 ; C. Zean, 2023, p.52 ; A. Debauche, 2015, p.144).

Pour Avocats Sans Frontières Canada (ASFC, 2016, p. 9), les non dénonciations des cas de viols devraient se comprendre dans la mesure où : « historiquement, le viol et les violences sexuelles ont été décrits comme des atteintes à l'honneur de la famille, à l'honneur de la femme et comme des attentats à la pudeur, évacuant totalement la dimension de violation de l'intégrité physique et mentale de la victime. Dès lors que le viol est perçu comme un délit contre l'honneur ou la moralité, il provoque un sentiment de honte chez la victime qui est souvent considérée par la collectivité comme "sale" ou "souillée". [...] Plus que l'honneur de la victime, c'est l'honneur de l'ennemi qui est visé lorsqu'un acte de violence sexuelle est perpétré contre une femme ; cet acte est perçu et souvent vécu comme un moyen d'humilier l'adversaire ».

Les représentations de la femme et du viol, la définition du viol selon certaines communautés ajoutées aux enjeux socioculturels rendent quasi impossible la dénonciation des viols dans une famille et dans un couple (M. Grogna, 2019, p. 79).

Aux vues donc des résultats de terrains, il peut être affirmé que l'objectif de départ a été atteint et que l'hypothèse avancée a été validée. La théorie de la culture du viol de Haskell (1974, p. 364, cité par N. Bastin, 2020, p. 8-9), mobilisée pour cette étude rend compte également de nos résultats.

Conclusion

La présente étude qui identifie les enjeux socioculturels et les représentations sociales de la femme et du viol incestueux à Diaï dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de se rendre compte de l'existence d'une culture du viol dans ladite localité. Les résultats de terrain révèlent certains éléments de la culture Wê qui réduisent la femme à l'état d'objet sexuel et de vie de ménage. Ces représentations de la femme qui laissent prospérer toutes sortes d'abus sexuels, sont en opposition avec les lois ivoiriennes. En effet, les articles 403 et 404 nouveau du code pénal ivoirien constitue une somme de consécration du viol comme un crime contre la gent féminine. Ils punissent autant le viol et l'inceste. Ces dispositions qui se sont aujourd'hui élargies aux ascendants et aux mineurs, même consentant pour un emprisonnement à vie, ne décourage guère certains contrevenants à Diaï. Cette recherche sur la non dénonciation des viols incestueux : entre enjeux socioculturels et représentations sociales de la femme chez les wê de Diaï à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, révèle toute la complexité et certaines facettes d'un phénomène encore enraciné dans certaines cultures. Le viol familial semble encore être un crime confus dans l'esprit des populations du village de Diaï. Les frontières entre l'acte sexuel consenti et non ne sont pas encore clairement déterminées du moment où leur agissement reste fortement influencé par les représentations de la femme, du viol et de leur définition du viol. Cependant, cette recherche, au-delà des études de quantification des viols en général et des viols intrafamiliaux en particulier, permet d'entrevoir de nouvelles réflexions sur le sujet à travers une démarche qualitative.

Références bibliographiques

AMNESTY INTERNATIONAL, 2007, Hongrie, Crier dans le silence : Viols et violences sexuelles au foyer. Des femmes privées de protection. 13 p.

AMNESTY INTERNATIONAL, 2011, Côte d'Ivoire, note au comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 17 p.

AVOCATS SANS FRONTIERES CANADA (ASFC), 2016, Violences sexuelles : standards internationaux et bonnes pratiques pour l'accompagnement des victimes au Mali, projet Justice, prévention, réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes affectées par la crise, 72 p.

BASTIN Nicole, 2020, Culture du viol : à la veille du scandale Weinstein, la fiction télévisuelle face à ses responsabilités, mémoire de master 2, Université Le Mans. 168 p.

CNRS, 2017. Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs, rapport, 60 p.

Code pénal ivoirien, 2023, Ivoire-Justice,

DAIGNAULT Isabelle, 2008, Agression sexuelle et difficultés d'adaptation scolaire : analyse des facteurs psycho-sociaux et identification de profils d'adaptation, Thèse de Doctorat, Université du Québec, 155 p.

DEBAUCHE Alice, 2015, L'émergence des violences sexuelles intrafamiliales : un appui pour la visibilité des violences sexuelles en France dans les statistiques françaises, *Enfances, Familles, Générations*, n° 22, pp. 136-158.

FATIMATA Sow, 2013, analyse du viol des filles mineures dans la ville de saint louis du Sénégal, mémoire de master 2, Université Gaston Berger , 82 p.

FRATTINI Fiona, 2020, Les victimes de violences sexuelles à caractère incestueux, la note, no 57, 4 p.

GROGNA Mathilde, 2019, Viol conjugal : mythes du viol, sexisme et représentations, mémoire en master psychologique, Université de Liège, 139 p

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, 2016 ? rapport sur les viols et leur répression en Côte d'Ivoire, 31 p.

KONAN Koffi Paulin, KOUAME Atta, N'GUESSAN Kouadio Raymond, KOFFI Judyth et YEO-Jean-Marie TENENA, 2016, Viol incestueux et psychopathologie : le cas d'une jeune femme Akan rencontré à Bouaké (Côte d'Ivoire), *Revue ivoirienne d'Anthropologie*, KASA BYA KASA, n° 33, pp. 20-29.

RENEE Collette-Carrière, 1980, La victimologie et le viol, un discours complice. *Criminologie*, Les Presses de l'Université de Montréal, n° 13, volume 1, pp. 61-79.

SIMHA Bitton, 2023, Inceste et violences sexuelles intrafamiliales, *Observatoire national de la protection de l'enfance*, 180 p.

SCHWARTZ Alfred, 1978, Tradition et changements dans la société Guéré, ORSTOM, Thèse de doctorat, Université de sorbonne, paris, 270 p.

ZEAN Charlene Audrey, 2023, Problématique de la non dénonciation des viols familiaux dans le village de Diaï, Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire), mémoire de master 2, Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire), 81 p.